

**TIL VA ADABIYOT
TA'LIMI**

“Filologiya va pedagogika”
ilmiy-metodik jurnali
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 30-noyabrda
364/5-qarori bilan
10.00.00 – Filologiya va
13.00.00 – Pedagogika fanlari
bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari
(PhD, DSc) asosiy ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy
nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

**2025-yil
11 (15)-son**

e-ISSN 3060-4885

FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGINING
ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNALI

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ФИЛОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

PHILOLOGY AND PEDAGOGY

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL
ELECTRONIC JOURNAL OF THE
MINISTRY OF PRESCHOOL AND
SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Ushbu son

Usmon Azim adabiy-
estetik qarashlarining
shakllanish omillari

8
-
b
e
t

Alisher Navoiy g'azallarida
ranglarning ma'no
talqinlari

71
-
b
e
t

Sharof
boshbekovning
“Temir xotin”
komediyasini Blum
taksonomiyasi
asosida o'qitish

93
-
b
e
t

Аксиологические
механизмы языковой
игры в соотношении
заглавие – текст в пьесах
Л.С.Петрушевской

56
-
b
e
t

13.00.00 – PEDAGOGIKA

Dilnoza Xamroyeva. Sharof Boshbekovning “Temir xotin” komediyasini Blum taksonomiyasi asosida o‘qitish.....	93
Dilbar Usmonova. Idiomatic Competence as a Component of Foreign Language Specialists’ Professional Competence.....	96
Munavvar Baxtiyorova. Badiiy matnlar orqali bolalarda moliyaviy tafakkurni shakllantirish.....	98
Shabon Farmonova, Muhayo Xudayorova. Matn ustida ishlashning ilmiy-pedagogik asoslari	99
Muzaffar Muratov. Sport gimnastikasining boshlang‘ich sinf o‘quvchilari estetik tarbiyasidagi o‘rni.....	101
Dilbar Qudratova. Oliy ta‘lim muassasalarida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fanini o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari	103
G‘iyosjon Shamsiddinov. Ta‘lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini oshirish.....	105
Nilufar Mustafayeva. Blum taksonomiyasini integratsiya qilish orqali pragmatik kompetentlikni rivojlantirish	107
Xamrozoda Zarinai Mirzo-Ulug‘bek. The Importance of Interactive Teaching Methods in Modern Education.....	109
Zumrad Temirkhanova. The Effectiveness of Communicative Language Teaching (CLT) in Improving Speaking Skills of Academic Lyceum Students	111
Maftuna Sadullayeva, Durдона Kadirbekova. Reviews on University L2 Learning and Communicative Motivation Within 2015–2025 years.....	114
Shahrosul Namozov. Grammatikadan muloqotgacha: umumta‘lim maktablarida ingliz tilini o‘qitishdagi muammolar va ularga yechimlar	116
Surayo Sharipova. Talabalarda umummadaniy kompetensiyani shakllantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida.....	118
Dinara Saitxanova. Nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda o‘lkashunoslik materiallari ustida ishlash usullari.....	119
Mahliyo Djakbarova. Talabalarda nutq so‘zlash ko‘nikmalarini muammoli o‘qitish texnologiyalari yordamida rivojlantirish	122
Madinaxon Toshmatova. Boshlang‘ich ta‘lim: chet tili darslarida kommunikativ yondashuvning samaradorligi	124
Райхан Алеуова, Севара Раджабова. Педагогические основы развития ребенка через центр науки и природы.....	126
Матлуба Ахмедова. Роль искусственного интеллекта в развитии языковых компетенций студентов	127
Мадиабону Ахмедова. Теоретические основы использования смешанного обучения в вузовском образовательном процессе.....	129
Навруза Бегматова. Лингвокультурологические трудности преподавания русского языка как неродного.....	131
Умида Бекмуратова, Улбосын Жумамуратова. Задачи самостоятельной работы студентов по русскому языку как иностранному в неязыковом вузе	132
Лизахан Ибрагимова, Мадиана Игиликowa. Особенности воспитания в дошкольных образовательных учреждениях.....	133
Мехрибон Шамсиддинова. Применение инновационных подходов в преподавании китайского языка	135
Зилола Рахмонова. Разработка эффективной методики формирования коммуникативной компетенции по русскому языку.....	137
Феруза Хашимова. Развитие смешанного образования в Узбекистане	138
Саодат Юлдашева. Проблемы обучения русскому языку студентов национальных групп	140
Фарогат Юлдашева. Современные методы и подходы в изучении русского языка	141
Лола Акрамова. Использование тестов в обучении на примере предмета «Педагогические технологии».....	143
Шахноза Жаксымуратова. Использование информационных технологий на уроках.....	146
Комила Айтмуратова. Личностное развитие ребенка как цель современного дошкольного образования	147
Ruxshona Abdushukurova. Aruz va poetika asoslari fanini o‘rganishning ahamiyati	148
Asliddin Isomiddinov. Etnomadaniy kompetentlikni rivojlantirishning tashkiliy shakllari.....	150
Alisher Akbarov. Gid-tarjimonlar tayyorlashda turizm terminologiyasini o‘qitishning pedagogik-psixologik jihatlari	152
Sabohat Qahharova, Zulayxo Berdiyeva. O‘quvchilarning fanga oid kompetensiyalarini shakllantirishda zamonaviy o‘quv jarayonini tashkil etish yo‘llari (7E modeli asosida)	154
Abror Yuldoshev. Jismoniy tarbiya darslaridagi mashg‘ulotlarga chet tili darslarini integratsiyalashtirish	157
Aziza Musoyeva. Bo‘lajak mutaxassislarining tadqiqot kompetensiyasini rivojlantirish: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar	159
Nilufar Mahmudova. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish modeli	161
Otabek Sultanov. Digital Storytelling as a Tool for Enhancing Entrepreneurial Mindset and Critical Thinking in Business Education	162

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shermamatovich, M., Yalgashevich, K., & Narkulovich, S. (2021). The development of physical preparedness of student young people. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 2699-2704.
2. Shermamatovich, M. M., Tursunovna, H. U., Zayniddinovich, N. I., Boltayevich, A. S., & Yalgashevich, K. S. (2021). Physical education of student youth in modern conditions. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 1589-1593.
3. Shermamatovich, M. M. (2023). Psychological Description Of Sport And Psychological Development Of Sportsmen. *Eurasian Research Bulletin*, 17, 7-9.
4. Shermamatovich M.M., Norkulovich S.K., Tursunovna H.U. Place and Role of Psychological and Volitional Training in The Training Process of Students-Boxers. // *World Bulletin of Management and Law*, 20228. – P. 141-144.
5. Shermamatov M.M., Boltayev A. interactive learning Methods in the Process of Teaching Physical Culture // *World Bulletin of Management and Law*, 2022, №7. – P. 99–100.

Dilbar QUDRATOVA,

Navoiy davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA TABIIY FANLAR NAZARIYASI VA
METODIKASI FANINI O'QITISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fanini o'zlashtirayotgan talabalar bilimini rivojlantirishga oid nazariy hamda metodologik asoslar ilmiy-uslubiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Asosan nazariy masalalarga e'tibor qaralib, kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivizm, innovatsion metodlar va ijodiy fikrlash muammolari umumdidaktik tamoyillar bilan uzviy bog'liq tarzda, yetakchi olimlar fikrlari asosida yoritadi.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi, pedagogik ta'lim, nazariy asoslar, metodologik yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivizm, innovatsion metodlar, integratsiya.

Annotation. This article analyzes the theoretical and methodological foundations of developing students' knowledge in the "Theory and Methodology of Natural Sciences" discipline in higher education institutions from a scientific and methodological perspective. The main focus is on theoretical issues, a competency-based approach, constructivism, innovative methods, and the problems of creative thinking are illuminated in close connection with general didactic principles based on the opinions of leading scholars.

Keywords: theory and Methodology of Natural Sciences, higher education, pedagogical education, theoretical foundations, methodological approach, competency-based approach, constructivism, innovative methods, integration.

Аннотация. В данной статье с научно-методической точки зрения анализируются теоретические и методологические основы развития знаний студентов, изучающих дисциплину теория и методика естественных наук в высших учебных заведениях. Основное внимание уделяется теоретическим вопросам, компетентностный подход, конструктивизм, инновационные методы и проблемы творческого мышления освещаются в тесной связи с общедидактическими принципами на основе мнений ведущих ученых.

Ключевые слова: теория и методика естественных наук, педагогическое образование, теоретические основы, методологический подход, компетентностный подход, конструктивизм, инновационные методы, интеграция.

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va globallashuv jarayonlari natijasida an'anaviy o'qitish usullarini yangilash hamda ularning o'rniga zamonaviy, innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi sohasida interfaol yondashuvlar, raqamli texnologiyalar, loyihaviy ta'lim, STEAM integratsion modeli, muammoli va integrativ ta'lim, shuningdek, kashfiyotga asoslangan tadqiqot metodlari kabi ilg'or uslublar keng qo'llanilmoqda. Bunday yondashuvlar talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini kuchaytirib, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Bugungi kunda tabiiy fanlar va ularni o'qitish metodikasini rivojlantirish masalasi ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirish, ularning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish hamda ekologik madaniyatini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. Shu munosabat bilan oliy ta'lim muassasalarida "Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi" fanining o'qitilishi dolzarb ilmiy-pedagogik masalalardan biri bo'lib, u maktablarda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida 2021–2022-o'quv yilidan boshlab 1–6-sinflar uchun yagona kompleks fani – "Tabiiy fanlar (Science)" joriy etilgani ushbu yo'nalishda

muhim qadam bo'ldi. Ilgari alohida o'tilgan "Atrofimizdagi olam" va "Tabiatshunoslik" fanlari o'rniga kiritilgan bu integratsiyalashgan kurs o'quvchilarga tabiat haqidagi bilimlarni yaxlit tarzda anglash imkonini beradi. Natijada o'quvchilar turli tabiiy hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunadi, mantiqiy fikrlash va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda xalqaro baholash dasturlarida (PISA, TIMSS) muvaffaqiyatli ishtirok etish salohiyatiga ega bo'ladi.

"Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi" fanining mazmuni maktab tabiiy fanlar kurslarining nazariy asoslarini o'z ichiga oladi. Xususan, biologiya, fizika, kimyo va geografiya fanlarining boshlang'ich tushunchalari integrativ tarzda "Tabiiy fanlar" va "Atrofimizdagi olam" kurslarida birlashtiriladi. Bu integratsion yondashuv o'quvchilarda tabiat hodisalarini yaxlit idrok etish, sabab-oqibat munosabatlarini anglash va ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida integratsiyalashgan yondashuv metodologiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Xuddi shu yo'nalishda umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Atrofimizdagi olam" va "Tabiatshunoslik" fanlarini o'qitish masalalari bo'yicha bir qator olimlar tomonidan muhim ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, R.Mavlonova, A.R.Meliboyev, Sh.M.Mirzaaxmedova, M.I.Nuriddinova, F.I.Ochilov, A.K.Raximov, D.Sharipova hamda M.K.Shirinovlarning tadqiqotlarida ushbu fanlarni o'qitishning nazariy-metodik asoslari, ularning mazmuni va shakllarini takomillashtirish masalalari yoritilgan.

Shuningdek, M.M.Isabayeva, A.K.Raximov, J.O.Tolipova va G.S.Ergasheva biologiya fanini o'qitish metodikasini zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlar qilgan. U.Baxodirova, G.S.Ergasheva va L.M. Qaraxonova esa tabiiy fanlarni o'qitishda elektron ta'lim resurslari va virtual ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini o'rganishgan.

Bundan tashqari, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining "Tabiatshunoslik" fanini o'qitish bo'yicha metodik tayyorgarligini takomillashtirish hamda ushbu fan doirasida integrativ yondashuvni shakllantirish masalalarida M.M.Aliqulova, N.J.Isakulova, Sh.M.Kamolxo'jayev, Z.N.Matyakubova, E.O.Tudiqulov va D.M.Elmutovalar qimmatli ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Ushbu tadqiqotlar tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini yangilash, o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish hamda ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

"Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi" fanini bo'lajak o'qituvchilar uchun tayanch, ya'ni asosiy yo'naltiruvchi fan sifatida baholash mumkin. Chunki u talabada fan mazmunini chuqur anglash, ilmiy-uslubiy tafakkurni shakllantirish hamda amaliy dars dizaynini yaratish ko'nikmalarini uzviy uyg'unlikda rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur fan talabalarda uch yo'nalishda kompleks kompetensiyalarni shakllantirishni maqsad qiladi: konseptual tushunchalar tizimi (modellar, qonuniyatlar, ilmiy metodlar), pedagogik dizayn kompetensiyasi (dars ssenariysi tuzish, baholash mezonlarini ishlab chiqish, o'quv resurslarini tanlash) hamda amaliy ko'nikmalar (tajriba o'tkazish, kuzatuvlar olib borish, ma'lumotlarni tahlil qilish).

Biroq, amaliyotda mavjud bir qator tizimli muammolar tufayli ushbu fan doirasida belgilangan maqsad va vazifalar to'liq amalga oshmayapti. Bu holat, avvalo, o'quv dasturlarining yetarli integratsiyalanmaganligi, amaliy mashg'ulotlarning metodik jihatdan sust tashkil etilishi hamda o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmaganligi bilan bog'liqdir.

Shu o'rinda "Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi" fanini o'qitish jarayonida talabalarning bilimini shakllantirishda ayrim pedagogik muammolar yuzaga chiqishi mumkin. Bu dolzarb muammolarning kelib chiqish sabablari:

- ba'zi talabalar uchun tabiiy fanlarga qiziqish darajasi past bo'lishi;
- talabalarning nazariy bilimlarini pedagogik amaliyotida qanday qo'llashni tasavvur qila olmasligi;
- integrativ yondashuvlarning zarurligi;
- tabiiy fanlarni sifatli o'qitishda moddiy-texnik bazaga muxtojlik.

"Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi" fanini oliy ta'limda o'qitishda uchraydigan asosiy pedagogik muammolar – talabalarda ishtiyoqning sustligi, nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovut, resurslar integratsiyasining qiyinligi hamda moddiy-texnik baza yetishmasligi keng ochib berilgan [4]. Har bir muammo o'zaro bir-biriga bog'liq bo'lib, biri ikkinchisini chuqurlashtirishi mumkin. Masalan, laboratoriya sharoitlari yetarli bo'lmasa, nazariy bilimlar amaliy

mustahkamlanmaydi, bu esa talabning motivatsiyasini pasaytiradi yoki integratsiya ta'minlanmasa, ta'lim hayotdan uzilib qoladi va bu ham qiziqishning so'nishiga olib keladi. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu muammolar tizimli yondashuvni talab etadi. Ularning kelib chiqish sabablari chuqur ildizga ega, xususan, ta'lim tizimidagi an'anaviy yondashuvlar, resurslar yetishmovchiligi, o'qituvchilarning malaka va ko'nikmalari bilan bog'liq jihatlar kabi. Muammolar oqibatlarida esa ta'lim sifati pasayishi, bitiruvchilarning amaliy va innovatsion saloyihatining cheklanishi, xalqaro talablar darajasidan ortqa qolish kab ko'rinishlarda namoyon bo'ladi[5]. Shu o'rinda ushbu muammolarni sanab turib, muammolarni asosiy va unga yondash holatlarga ajratgan holda xaritalash mumkin:

Yuqorida sanab o'tilgan har bir muammo o'ziga xos sabab va yechimlarga ega bo'lsa-da, ularni birlashtiruvchi umumiy jihat shuki, ta'lim jarayonini talaba shaxsiga yo'naltirish zarurati. Agar dars jarayoni interfaol, amaliy va integrativ asosda tashkil etilsa, talabalar faolligi ortadi, mustaqil fikrlashi va ilmiy izlanishlarga qiziqishi kuchayadi [6]. Oliy ta'lim muassasalarida "Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi" fanini o'qitish – ta'lim tizimida uzluksizlik va uzviylikni ta'minlashga xizmat qiluvchi strategik jarayondir. Ushbu fan bo'yicha nazariy bilimlarni puxta egallagan, amaliy ko'nikmalarni shakllantirgan talaba kelajakda maktabda tabiiy fanlarni zamonaviy talablar darajasida o'qita oladigan malakali o'qituvchiga aylanadi. Fan mazmunining boyligi, metodik yondashuvlarning xilma-xilligi va mavjud muammolarning ilmiy tahlili – pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, "Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi" fanini o'qitishning ilmiy-nazariy asoslarini muntazam ravishda takomillashtirish, dolzarb masalalarga ilmiy yechimlar izlash hamda ularni amaliyotga samarali joriy etish orqali ta'lim sifatini yanada yuksaltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzaaxmedova Sh.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiatga bo'lgan qiziqishni shakllantirishning pedagogik asoslari: Ped. fan. nomz. diss. – Toshkent: O'zPFITI, 2006. – 175 b.

2. Ochilov F.I. "Atrofimizdagi olam" va "Tabiatshunoslik" darslarini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish jarayonini modellashtirish. // Academic Research in Educational Sciences, 2020, 1(4), 624–630.
3. Isakulova N.J. Uzlusiz ta'lim jarayonida o'quvchilarga fanlararo ekologik tarbiya berishning nazariyasi va amaliyoti: Ped. fan. bo'y. fal. dok. diss. – Toshkent, 2012. – 288 b.
4. Millar R.; Abrahams I. Practical work: Making it more effective // School Science Review, 2009. Vol. 91, №334. – P. 59–64.
5. N.Vahobov, N.R.Alimqulov., N.B.Sultanova. Geografiya o'qitish metodikasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2021.
6. Чупрова Л.В., Муллина Э.Р., Мишурина О.А. Теоретико-методологические основания профессиональной подготовки студентов технического университета. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2014, №4.

G'iyosjon Shamsiddinov,

Shahrisabz davlat pedagogika institute matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası o'qituvchisi

TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARINI OSHIRISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini oshirish masalari yoritilgan. Zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan o'quv dasturlari, simulyatsion vositalar, virtual laboratoriyalar va multimedia resurslarining didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish jarayonida o'qituvchining roli, o'quvchilarning faolligini oshirish yo'llari hamda o'qitish sifatini baholash mezonlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik dasturiy vositalar, axborot texnologiyalari, interaktiv ta'lim, raqamli ta'lim, sun'iy intellekt, o'qitish samaradorligi.

Annotation. This article examines the issues of enhancing the didactic potential of using pedagogical software in the educational process. The didactic potential of educational programs, modeling tools, virtual laboratories, and multimedia resources created based on modern digital technologies is analyzed. The role of the teacher in the process of using pedagogical software, ways to increase student activity, and criteria for assessing the quality of education are also considered.

Keywords: pedagogical software tools, information technologies, interactive education, digital education, artificial intelligence, teaching effectiveness.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения дидактического потенциала использования педагогического программного обеспечения в образовательном процессе. Анализируется дидактический потенциал образовательных программ, средств моделирования, виртуальных лабораторий и мультимедийных ресурсов, созданных на основе современных цифровых технологий. Также рассматривается роль преподавателя в процессе использования педагогического программного обеспечения, пути повышения активности студентов и критерии оценки качества обучения.

Ключевые слова: педагогические программные средства, информационные технологии, интерактивное образование, цифровое образование, искусственный интеллект, эффективность обучения.

Bugungi kunda raqamli transformatsiya jarayoni ta'lim tizimining barcha bo'g'inlariga chuqur kirib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, raqamli ta'lim muhitining kengayishi va sun'iy intellekt asosidagi o'quv tizimlarining shakllanib borishi pedagogik faoliyatni tubdan yangilashni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, pedagogik dasturiy vositalardan oqilona va maqsadli foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda, o'quvchilarda chuqur, barqaror va tizimli bilimlarni shakllantirishda, shuningdek, o'qituvchi faoliyatini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi.

Pedagogik dasturiy vositalar – o'qitish, nazorat qilish, tahlil etish va baholash jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiluvchi, metodik hamda didaktik jihatdan asoslangan raqamli mahsulotlardir. Ular o'quv jarayonini individuallashtirish, interaktiv ta'lim muhitini yaratish, o'quvchilarning kognitiv faoliyatini faollashtirish hamda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Zamonaviy ta'limda bunday vositalardan foydalanish o'qitish mazmunini yangilash, bilimlarni vizual, audio va kinestetik shakllarda uzatish, fanlararo integratsiyani amalga oshirish kabi yangi didaktik yondashuvlarni joriy etish imkoniyatini yaratadi.

Ta'limda pedagogik dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlarini oshirish bugungi kunda metodik tadqiqotlarning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sanaladi. Chunki bu jarayon o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini kuchaytiradi, ularni o'zlashtirish faoliyatiga jalb etadi va mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun dars jarayonini rejalashtirish, nazorat qilish, tahlil etish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini baholashda keng imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, pedagogik dasturiy vositalarning samarali qo'llanilishi ta'limda

shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ro'yobga chiqaradi. Bu esa o'quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini, o'rganish uslublari va intellektual salohiyatini hisobga olgan holda o'qitish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi. Shu ma'noda, pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik asoslarini ilmiy jihatdan chuqur o'rganish, ularni ta'lim amaliyotiga to'g'ri integratsiya qilish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi kunda ta'lim sohasining strategik ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar, xususan pedagogik dasturiy vositalar muhim o'rin tutadi. Ular o'qituvchining metodik faoliyatini yengillashtiradi, o'quv jarayonini vizuallashtiradi va o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida interaktiv platformalar (Kahoot, Quizizz, Moodle), simulyatsion dasturlar (PhET, GeoGebra, Algodoo) hamda sun'iy intellekt asosidagi o'qitish tizimlari keng qo'llanilmoqda. Ularning barchasi o'qitishning didaktik tamoyillarini amalga oshirishda samarali qo'llash imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda pedagogik dasturiy vositalarning o'quv jarayonidagi o'rni, ularning didaktik imkoniyatlarini kengaytirish yo'llari, shuningdek, ularni qo'llashda metodik yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Shu orqali ta'lim sifatini oshirish, o'qitish samaradorligini ta'minlash va o'quvchilarda XXI asr kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqiladi.

Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini oshirish metodikasi zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli didaktika va